

Саво Вешковић,*
Асистент
Правни факултет, Универзитет у Нишу

UDK: 005.961:005.914.3
UDK: 005.342
UDK: 347.72
DOI: 10.5281/zenodo.14567273

ТРЖИШНА ПОТВРДА ПОСЛОВНЕ ИДЕЈЕ У КОНЦЕПТ ФАЗИ СТАРТАПА**

Апстракт: У овом веку развој предузетништва све више усмерава своје напоре на пружање подршке стартап заједници. Пословне идеје стартап компанија обухватају иновативне производе или услуге које имају за циљ решавање одређених проблема крајњих корисника. Иновативност у стартап пословним идејама нераз-двојно је повезана с неизвесношћу око тога да ли ће ове идеје бити прихваћене на тржишту. Велики број стартап компанија доживи пословни неуспех услед пропуста у почетној фази, као што су недовољно истражено тржиште, погрешно креирана пословна идеја или некомпатибилан тим. Због тога је концепт фаза, која се бави овим прелиминарним активностима, од изузетне важности као предуслов за успех стартап компаније на глобалном тржишту. У првом делу рада, аутор разматра основне карактеристике концепт фазе у развоју стартап компаније. У другом делу рада акценат је стављен на значај испитивања пословне идеје, компатибилности стартап тима, као и на важност истраживања локалног и глобалног тржишта. Након тога, истичу се предности примене SWOT и PEST(EL) анализа при избору тржишта за први пласман производа или услуге стартап компаније. У завршном делу рада, аутор анализира кључни моменат концепт фазе који се односи на представљање идеје стартап тима на такмичењима и пред инвеститорима.

Кључне речи: стартап компанија, концепт фаза, стартап тим, пословна идеја, иновативни производ и услуга, испитивање тр-жишта, SWOT и PEST(EL) анализа.

* savo@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-9308-6258

**Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

1. Увод

Нека од обележја стартап компаније је висок ниво иновативности њених производа или услуга и потенцијал за изразито брз раст на тржишту. Ова обележја су допринела да се стартап често поистовети са развојем ИТ сектора и нових компанија у овој области, што свакако и јесте случај. Разноликост стартап заједнице указује да компанија не мора бити заснована на технолошкој иновативности да би била сврстана у категорију стартапа.

Јединствене дефиниције стартапа нема,¹ али можемо, начелно, рећи да је стартап „тим”² који развија иновативни производ или услугу, за који постоји висок ризик пословања, али и велика вероватноћа остваривања успеха на тржишту. Стартап тим у концепт фази има велике трошкове и ограничена средства, али и висок потенцијал за освајање глобалног тржишта. Из самог дефинисања можемо уочити да је примарни недостатак стартапа висок ризик пословања,³ док као главну предност видимо вероватноћу за брз раст и потенцијал освајања глобалног тржишта.⁴

Стартап је предузетнички експеримент његовог тима који ствара прилику за развој и реализацију необичних, иновативних, а самим тим и ризичних идеја. Ово је разлог зашто се велике компаније не упуштају у овакав инвестициони подухват, јер не постоји сигурност у крајњи исход, а такође и претећа лоша репутација која би уследила у случају неуспеха. Због тога, стартап тимови који самостално раде и развијају своје пословне идеје користе сопствени капитал, уз помоћ, најчешће, пословних анђела⁵ или неке друге инвестиционе платформе.⁶

Неопходно је на самом почетку разграничити стартап од предузетништва. Наиме, под предузетништвом подразумевамо производну или услужну делатност која претежно послује на локалном тржишту, док стартап развија иновативну пословну идеју са високим потенцијалом и амбицијом за освајање глобалног тржишта. Поред тога што развија иновативне производе или услуге, стартап се може посматрати и као фаза у развоју велике компаније која тражи пословни модел погодан за реализацију своје идеје. Предузетништво може да понуди новитет пословања у погледу већ постојећих производа и услуга на тржишту,⁷ али не и иновативност која је присутна код стартапа. Што се тиче финан-

⁷ Иновативност можемо сагледати као увођење новог производа или услуге који су до тада били непознати на тржишту и крајњим корисницима, док је новитет позитивна модификација већ постојећег производа или услуге.

сирања, за разлику од предузетништва које своје финансије црпи из сопствених ресурса, стартап тим се у великој мери ослања на екстерне изворе, с обзиром на то да има велике трошкове на самом почетку и да су сопствени ресурси недовољни. Лукративни циљ је присутан и код предузетништва и код стартапа, међутим, стартап као свој основни циљ пословања наводи допринос глобалном тржишту кроз разраду иновативне идеје која ће решити проблеме крајњих корисника широм света. Сублимирајући наведене разлике између стартапа и предузетништва, можемо рећи да није сваки предузетнички подухват уједно и стартап, али сваки стартап пружа прилику, односно идеју, за покретање нових предузетничких подухвата.

2. Концепт фаза стартапа

Постоји неколико предуслова на основу којих се може иницијално препознати остваривање успеха на тржишту при самом покретању стартап компаније. Неки од њих су: добро структуриран тим, јасна визија и пословна идеја, стратегија за брз раст, као и спремност за презимање пословног ризика. Иако су многе стартап компаније имале ова и слична обележја на самом почетку, али су доживеле неуспех на тржишту. Бројни су разлози за пословни неуспех, и у том контексту је неопходно сагледати сваку стартап компанију понаособ. Један од важнијих разлога који је у узрочно-последичној вези са неуспехом стартап идеје на тржишту јесте значајан пропуст у почетној, концепт фази развоја стартап компаније.

На самом почетку концепт фазе, појединац разматра идеју за покретање стартап компаније. Након тога, окупља људе различите професионалне оријентације ради формирања тима, с надом да ће исти бити компатибилан у свом раду. Чланови тима затим самостално испитују иновативност одабране пословне идеје. Уколико су успешно завршене претходне етапе, на стартап тиму је да у концепт фази спроведе истраживање тржишта и анкетирање крајњих корисника како би испитао осмишљену пословну идеју. На основу претходно добијених информација, стартап тим доноси одлуку о томе на ком ће тржишту првенствено пласирати иновативни производ или услугу, као и која ће група корисника представљати њихову циљну популацију.

Спровођење наведених етапа има квалитативни и квантитативни значај приликом испитивања предности и недостатака одабраног тржишта. Пропуштање било које од ових етапа може довести до ситуације у којој

стартап компанија понуди идеју (производ или услугу) у нади да ће бити исказано интересовање од стране корисника на тржишту. Међутим, таква нада стартап тима представља обориву претпоставку, јер није заснована на резултатима испитивања потреба корисника. Одсуство систематизованог рада и етапног праћења сваке фазе у концепт фази представља један од главних разлога за неуспех већине стартап компанија, јер нуде производе или услуге за које крајњи корисници на тржишту не исказују интересовање.

У циљу проналажења иновативности, стартап тимови теже да развију пословну идеју која ће импресионирати кориснике на тржишту, пружајући им решење које је значајно боље од постојећих опција.⁸ Неретко се дешава да тимови успешно савладају све етапе у концепт фази, укључујући испитивање тржишта и потреба крајњих корисника, али да на крају не остваре позитиван пословни резултат. Овај исход може се објаснити чињеницом да крајњи корисници често нису у стању да идентификују своје потребе и проблеме пре него што иновативни производи или услуге постану доступни на тржишту. Њихова свест о значају и функционалној примени нових решења обично долази тек са њиховом појавом, што значи да понекад тржиште није одмах спремно да препозна вредност нових иновација.

Очекивања почетне, концепт фазе стартапа огледају се у преиспитивању пословне идеје стартап тима путем низа истраживања у вези са њеном иновативношћу, као и анализом потреба крајњих корисника на тржишту. Сублимирајући претходно добијене резултате, на стартап тиму је да припреми своју идеју за презентовање инвеститорима. Да би се стартап тимови и њихове идеје квалификовали за разговор са инвеститорима, они ће претходно учествовати на стартап такмичењима и конференцијама. Након тога би уследило њихово обраћање инкубаторима и акцелераторима.⁹ Успешним савладавањем претходних етапа и добијањем потврде пословне идеје на тржишту, уз истовремено добијање одговарајуће инвестиције, стартап тим ће бити спреман за прелазак у наредну, стартап фазу.

⁸ Ries, E. *Startup način: kako moderne kompanije koriste preduzetnički menadžment da transformišu kulturu i upravljaju dugoročnim rastom*. Beograd: Ilearn, 2018, стр. 69.

⁹ Акцелератор помаже стартап тиму да развије и дефинише свој почетни производ, обезбеђује му почетни капитал у мањим износима, као и радне просторије. Поред тога, акцелератори нуде мноштво могућности за умрежавање, менторство и едукацију тима (Cohen, S. What do accelerators do? Insights from incubators and angels. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 8(3), 2013. р. 19). За разлику од акцелератора, инкубатори не пружају стартап тиму финансијску подршку, већ се фокусирају искључиво на едукацију и развој тимова кроз подршку у раним фазама пословања.

3. Тржишна потврда

Један од главних ресурса компаније на тржишту јесте њен људски капитал. Потенцијал и успешност запослених директно се одражавају на вредност и позицију компаније на тржишту. Уколико менаџер осмисли и реализује нову пословну идеју, производ или услугу који остваре значајан успех, то често доводи до његовог напредовања у хијерархији управљања компанијом. С друге стране, доношење лоших одлука или покретање пројеката који не испуне очекивања може негативно утицати на његову каријеру и позицију у компанији.¹⁰ Идентична судбина може задесити и стартап компанију чија пословна идеја не успе да пронађе одјек међу крајњим корисницима на тржишту. Ризик пословања је значајно израженији код стартап компанија, јер обично располажу ограниченим финансијским ресурсима,¹¹ за разлику од већих компанија које могу поднети губитке од неуспелих пројеката и наставити своје пословање ослањајући се на постојеће активности. Да би се минимизирао ризик неуспеха приликом иницијалног изласка на тржиште, примарни задатак стартап тима је да спроведе детаљно истраживање потреба тржишта и крајњих корисника, односно да тржишно потврди своју пословну идеју.

Добијање одговора на питање – да ли на циљном тржишту постоји стварна потреба крајњих корисника за иновативним производом или услугом – представља суштину тржишне потврде пословне идеје коју стартап тим намерава да понуди. Прикупљање повратних информација од крајњих корисника, као резултат директних разговора и истраживања, представља значајан изазов за стартап тим, али је тај процес од кључног значаја. Добијене информације омогућавају тиму да критички преиспита своју пословну идеју, усклади је са стварним потребама тржишта и повећа шансе за успешно пласирање производа или услуге на тржиште.¹²

¹⁰ Christensen, C. M. *Dilema inovatora: kada nove tehnologije dovedu do propadanja uspešnih kompanija*. Beograd: Finesa, 2020, стр. 94.

¹¹ Неуспех пословне идеје стартапа представља инвестициони промашај из ког чланови тим уче, на жалост, кроз сопствене грешке. Истовремено, овај неуспех представља губитак и за инвеститоре који су безуспешно уложили у ту идеју. Упркос томе, и стартап тим и инвеститори добијају вредна искуства која могу бити кључна за будуће пословне подухвате.

¹² Неопходно је направити анкету која се састоји од три једноставна питања, чији је циљ преиспитивање кључних претпоставки: 1) Да ли људи заиста имају проблем који стартап тим покушава да реши? 2) Како они данас приступају решавању тог проблема? 3) Да ли је концепт стартап тима боља алтернатива за њих? (Ries, E. *Startup*

На самом почетку, неки стартап тимови су склони изради претенциозних планова о расту, развоју компаније и њеном позиционирању на тржишту у наредним годинама, без претходно добијене потврде од крајњих корисника о интересовању за њиховом иновативношћу. Иако није погрешно документовати такве планове и визије, далеко је важније да се у почетним фазама стартап тим усмери на прикупљање релевантних информација од првих корисника.¹³ Резултати ових почетних испитивања представљају путоказ за стартап тим у одређивању шта понудити, којим корисницима и на којем тржишту. Међутим, није реткост да ове почетне претпоставке буду занемарене, јер су чланови тима уверени да раде праву ствар и да ће њихова идеја сигурно успети. Овакав приступ може довести до ризика од пословног неуспеха услед игнорисања стварних потреба тржишта.

Универзални циљ сваког стартап тима је да развије нови производ или иновативну услугу која ће задовољити потребе крајњих корисника и за коју ће они бити спремни да плате.¹⁴ Почетни ентузијазам чланова тима често је заснован на уверењу да ће изградити успешну компанију способну да утиче на свет.¹⁵ Да би ова амбициозна визија постала стварност, неопходно је да стартап тим од самог почетка спроводи систематично и етапно испитивање тржишта. Овај процес је кључан за добијање одговора на основно питање – да ли је њихова пословна идеја прихватљива и потребна тржишту.

3.1. Пословна идеја

Покретање стартап компаније подразумева развој иновативне пословне идеје. До такве идеје стартап тим може доћи препознавањем потреба

način: kako moderne kompanije koriste preduzetnički menadžment da transformišu kulturu i upravljaju dugoročnim rastom. Beograd: Ilearn, 2018, стр. 92-93).

¹³ Ries, E. *Startup način: kako moderne kompanije koriste preduzetnički menadžment da transformišu kulturu i upravljaju dugoročnim rastom.* Beograd: Ilearn, 2018, стр. 92-93.

¹⁴ Eric Ries у својој књизи *Lean Startup* наводи пример једног послодаваца за којег је радио, који је имао несрећу да је предвидео продају свог производа милионима купаца. Друштво је произвело и пласирало производ, али је интерес купаца изостао. Што је још горе, компанија је толико уложила у огромну инфраструктуру, запослила велики број људи и обавезала се на такве ресурсе да није могла на време да се прилагоди чињеници да нема купце. Као резултат тога, компанија је доживела неуспех, јер је уместо да се ослани на тржишно испитивање, разрадило план без довољног претходног истраживања потреба и интересовања потенцијалних купаца (Ries, E. *Lean startup: kako današnji preduzetnici koriste neprestanu inovativnost za stvaranje u potpunosti uspešnih poslova.* 2. izd. ed. Beograd: iLearn, 2019, стр. 87-89).

¹⁵ Ries, E. *Lean startup: kako današnji preduzetnici koriste neprestanu inovativnost za stvaranje u potpunosti uspešnih poslova.* 2. izd. ed. Beograd: iLearn, 2019, стр. 20-22.

крајњих корисника на тржишту. Пословна идеја стартапа, у том смислу, заснива се на прогресивном решавању неког постојећег проблема. Приликом разматрања пословних идеја, стартап тимови праве разлику између два облика прогресије: хоризонталне и вертикалне.

Хоризонтални или екстензивни прогрес подразумева копирање постојеће идеје која је већ доказала своју делотворност на тржишту (*померање од један до n*). Насупрот томе, вертикални или интензивни прогрес означава стварање потпуно нове идеје, до тада непознате тржишту (*померање од нуле до један*). Кључна разлика између ова два облика прогреса је у сложености: вертикални прогрес је теже замислити и реализовати јер подразумева креирање нечег што до тада није постојало.¹⁶ Када је реч о пословним идејама стартап компанија, оне су углавном засноване на вертикалном прогресу. Овај прогрес може бити реализован у два облика: иновативност и новитет.

Иновативна пословна идеја представља концепт који се први пут појављује на тржишту, док новитет подразумева позитивну модификацију већ постојеће идеје.¹⁷ Иновативност се може сагледати из два аспекта. Прво, иновативна идеја представља нови изум који је до тада био непознат тржишту. Друго, иновативност се односи и на комерцијализацију тог изума. Стога, предуслов за успех стартап компаније јесте способност њеног тима да развије нови производ или услугу, а затим их успешно комерцијализује на тржишту уз прихватање од стране крајњих корисника.

Тежња да се изнедри нешто ново и јединствено, што ће донети промене крајњим корисницима широм света, оправдана је, с обзиром на то да је стартап компанија обично мале величине и непозиционирана на тржишту. Њена једина шанса за освајање глобалног тржишта јесте у иновативности пословне идеје. Насупрот томе, велике компаније које већ имају профитабилну делатност често нису склоне иновативном размишљању као стартап тимови, већ будућност свог пословања

¹⁶ Masters, B., Thiel, P. *Od nule do jedan: beleške o startup kompanijama ili kako graditi budućnost*. Beograd: Laguna, 2017, стр. 12-13.

¹⁷ Иновативност представља револуционарно откриће, као што су откриће пеницилина, развој интернета, вакцина или авиона, који у потпуности мењају начин на који функционишемо или решавамо одређене проблеме. С друге стране, новитет представља напреднију верзију већ постојећег производа, као што је нова серија мобилног телефона са побољшаним конфигурацијама, безжичне слушалице, нова серија фотоапарата и слично, која додаје нове функције или побољшава перформансе постојећих решења.

виде кроз позитивну модификацију постојећих идеја. Међутим, великим променама којима тежи стартап компанија не смеју се мотивисати решавањем проблема чланова њеног тима, већ пре свега потребама тржишта и крајњих корисника. Из тог разлога, на стартап тиму је да испита иновативност своје идеје како на локалном, тако и на глобалном тржишту. Уколико се утврди да је идеја већ постојећа, потребно је да анализирају њен положај на тржишту, уоче предности и мане, те размотре могућности за модификацију постојеће идеје како би увели новитете које ће крајњи корисници радо прихватити.

Неретко се дешава да нека пословна идеја има иновативно-револуционарни карактер, али да је преурањено пласирана на тржиште, те да њене производе или услуге крајњи корисници не желе да купе. Крајњи суд о свакој пословној идеји даје само тржиште, односно крајњи корисници. Из тог разлога, излагање стартап компаније са својом иновативном пословном идејом можемо посматрати као својеврсни експеримент.¹⁸

Иновативна идеја има вредност само када произлази из посвећеног рада тима који неуморно ради на њеном развоју, остаје веран визији експеримента, али је истовремено довољно флексибилан да направи заокрет како би на крају открио њен истински и пун потенцијал. Прављење заокрета подразумева промену у стратегији, али без измене у визији. Визија представља неповредиви део мисије којој стартап компанија тежи. На стартап тиму је да своју визију искристалише током изградње компаније, суочавајући се са бројним изазовима и тешким одлукама о томе шта и у којој мери да модификује своју пословну идеју.¹⁹ Управо се доследност једног стартап тима својој визији огледа у његовој спремности да радије прихвати неуспех свог пословног подухвата, него да прави „груле“ компромисе са идејом која их је првобитно окупила. Та посвећеност и одлучност да се не одустане од основних вредности и циљева, чак и када се суочава са великим изазовима, често је оно што разликује успешне стартапе од оних који не успевају да постигну свој пуни потенцијал.

¹⁸ О појединим експериментима стартап компанија, више вид. Denning S. *Something New In Innovation: Lean Startups*. Forbes, (<https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2011/06/24/something-new-in-innovation-lean-startups/?sh=504f13d913ef>, приступљено 13.10.2024. године).

¹⁹ Ries, E. *Startup način: kako moderne kompanije koriste preduzetnički menadžment da transformišu kulturu i upravljaju dugoročnim rastom*. Beograd: Ilearn, 2018, стр. 82.

3.2. Подобност тима

Идеја најчешће потиче од појединца који има визију о иновацији која би могла револуционарно да утиче на потребе тржишта. Да би ту идеју спровео у дело, потребно је да формира тим који ће радити на њеној реализацији. Оптималан број чланова стартап тима обично се креће од три до пет особа, при чему, иницијално сагледавање стартап тима не укључује бројне саветнике из различитих области или *ad hoc* сараднике који се ангажују по потреби у одређеним сегментима пословања.

Пожељно је да су чланови стартап тима различите професије како би били компатибилни у свом раду.²⁰ Независно од тога, најважнији фактори за успешан рад тима су кохезија, тимски дух и поверење међу члановима. Људски ресурс представља највећу вредност стартап компаније, која је често важнија од саме пословне идеје. Ово је зато што ће на развоју идеје и њеној имплементацији радити управо чланови стартап тима, који својим знањем, способностима и посвећеношћу могу да обликују и унапреде саму идеју.²¹

Инвеститори у Силицијумској долини најчешће доносе одлуку о инвестицијама на основу састава стартап тима, а не само на основу пословне идеје. Првенствено анализирају компетентност и кохезију тима, јер сматрају да тим који је јак и има чврсту визију има веће шансе за успех. Инвеститори не морају нужно да се слажу са идејом или стратегијом коју тим представља, али верују да ће, уколико тим има потребну стручност и флексибилност, бити у стању да прилагоди своју стратегију и начине како би постигли своје циљеве и остварили визију.²²

Од значаја за развој стартап тима је и присуство других стартап компанија у његовој близини. Поред исказане конкуренције која подстиче

²⁰ Уколико тим ради на развоју иновативног производа и састављен је искључиво од инжињера, неизбежно ће се суочити са проблемима који превазилазе њихов стручни домен. Ови изазови могу обухватити аспекте као што су маркетинг, продаја, правни и финансијски аспекти, као и управљање тимом. Стартапи који имају довољно финансијских средстава могу ангажовати стручњаке из других области који ће решавати те проблеме, али већина тимова, услед ограничених ресурса, принуђена је да се сама носи са овим изазовима, што често подразумева учење на путу и адаптацију различитих стручних приступа.

²¹ Приликом развоја пословне идеје, значајну улогу играју знање, искуство и снажљивост чланова стартап тима. Ови фактори ће бити кључни у превазилажењу изазова који ће се појавити у новонасталим ситуацијама, било да се ради о прилагођавању производа тржишту, оптимизацији процеса, или реаговању на промене у конкурентном окружењу.

²² Ries, E. *Startup način: kako moderne kompanije koriste preduzetnički menadžment da transformišu kulturu i upravljaju dugoročnim rastom*. Beograd: Ilearn, 2018, стр. 64-65.

тимове да дају свој максимум, присуство више стартап тимова на истом тржишту такође омогућава узајамну сарадњу и размену искустава. Ово је важно јер тимови могу заједно решавати изазове и проблеме с којима се сусрећу, чиме се убрзава развој и побољшава иновација.²³ У вези с тим, предуслов за успех стартап компаније налази се у досетљивости и креативности њеног тима при стварању и каснијој разради нове иновативне идеје. Људски ресурси су кључни фактор који има потенцијал да из корена промени свет, јер управо тимови са својим знањем, вештинама и стваралачким духом покрећу иновације које обликују будућност.

3.3. Истраживање и одабир тржишта

Стартап тим приликом испитивања иновативности његове пословне идеје истражује и где је најподобније да пласира прве производе или услуге. На одабир тржишта утичу бројни фактори, а један од њих је и област којој припада стартап идеја.²⁴ С једне стране, уколико се ради о идеји из области прехранбене индустрије претпоставља се да ће пласман бити усмерен на локално тржиште.²⁵ С друге стране, уколико је у питању идеја из дигиталне области, иновативни производи или услуге који из ње произлазе неретко ће на самом почетку пословања бити доступни глобалном тржишту.

Првим пласманом иновативне идеје, стартап тим настоји да успостави „ново” тржиште, односно да идентификује и ангажује групу крајњих корисника као потрошаче иновације коју нуди. Стартап компанија би

²³ Xavier Damman, оснивач и директор стартап компаније Storify, наглашава значај сарадње између чланова различитих стартап тимова у Силицијумској долини. Захваљујући овим везама, нови стартап тимови могу да напредују и тако дођу до купаца, саветника, технолошких партнера или сарадника (Keese, C. *Silicon Valley*. Beograd: Laguna, 2016, стр. 19).

²⁴ Пословни инкубатор у Новом Саду сваке године организује EIT Pre-Jumpstarter такмичење за стартап тимове који имају идеје из следећих области: 1. Сировине (EIT RawMaterials); 2. Здравства (EIT Health); 3. Пољопривредно-прехранбене индустрије (EIT Food); 4. Енергетике (EIT InnoEnergy); 5. Производње (EIT Manufacturing); 6. Градске мобилности (EIT Urban Mobility); 7. Новог европског Баухауса (одрживост, естетика и инклузивност). Више вид. <http://inkubator.biz/eit-pre-jumpstarter-radionica-2022/>, приступљено 18.10.2024. године.

²⁵ Индикације првог пласмана представљају повратне информације које стартап тим добија од првобитних крајњих корисника на тржишту на које је производ или услуга првенствено пласиран. Том приликом, стартап тим сазнаје похвале и критике, односно главне предности и недостатке свог производа или услуге од стране првих корисника. На основу ових индикација, тим ће модификовати свој производ или услугу како би будућа понуда била прихватљивија за крајње кориснике.

на том „новом” тржишту имала монополски положај, с обзиром на то да би само она нудила дате производе или услуге. У наредном периоду, са појавом конкурената који би прихватили идеју стартап тима и понудили исте или сличне производе, стартап компанија би имала доминантан положај над свим осталим конкурентима, а што би јој омогућило да настави са експанзијом свог пословања. Да би успела у томе, са ограниченим средствима на почетку пословања, потребно је да стартап идеја буде усмерена на адекватну циљну групу крајњих корисника. То би била она лица која одликују заједничке карактеристике и слични разлози за куповину производа или услуга које нуди стартап компанија.²⁶

Једна од кључних карактеристика стартап пословања је излазак на тржиште са иновативним производом или услугом који су до тада били непознати крајњим корисницима. Овај корак носи са собом значајне предности, али истовремено представља и бројне изазове за стартап компанију. Највећи изазов је излазак на тржиште са новим производом или услугом за које не постоји утврђена потражња, уз ризик и неизвесност у погледу тога да ли ће их крајњи корисници прихватити.

За откривање одговарајућег тржишта, кључно је препознати и разумети крајње кориснике и њихове потребе кроз директно и темељно истраживање тржишта. Уколико се стартап тим ослони на информативне претпоставке или анализе које су спровели други, то може довести до претенциозног планирања будућег пословања, заснованог на недовољно утемељеним претпоставкама.²⁷ Дакле, циљ постоји и он је свима јасан, али пута нема. На стартап компанији је да пронађе пут и остави траг за собом.

3.4. Проналажење потенцијалних крајњих корисника

Сценарио који свака стартап компанија настоји да избегне, али који се често дешава, је понуда производа или услуга за које ниједан крајњи корисник није спреман да плати. Тај ризик стално прати стартап тим све до момента изласка на тржиште. Овај проблем произлази из чињенице да се креирање иновативног производа често заснива на решавању проблема самог тима, уз претпоставку да ће се тај производ допасти крајњим корисницима и побољшати им живот, а да претходно нису спровели истраживање како би разумели стварне потребе и изазове корисника.

²⁶ Aulet, B. *Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup*, John Wiley and Sons, Hoboken, 2013, pp. 25-26.

²⁷ Aulet, B. *Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup*, John Wiley&Sons, Hoboken, 2013, p.26.

Ако стартап тим настоји да њихова циљна група обухвати „све” кориснике на тржишту, велика је вероватноћа да на крају неће имати ниједног купца. Након избора тржишта за пласман своје иновације, кључни корак је прецизан одабир циљне групе. У том контексту, стартап компанија ће имати више успеха ако се фокусира на уску, специфичну нишу, јер је „боље ускочити у малу бару него у велики океан”.²⁸

Одабир фокус групе на тржишту захтева посвећен и детаљан рад стартап тима на прикупљању релевантних података. Ови подаци се добијају кроз истраживање потреба и проблема тржишта, односно циљне групе, путем анкета, али и директних разговора са потенцијалним корисницима. Циљ ових истраживања је да се што боље упозна крајњи корисник – његове потребе, проблеми, начини на које тренутно решава те проблеме, као и његове навике у потрошњи, како личне тако и у домаћинству. На основу тих информација, стартап тим може креирати детаљан потрошачки профил, који ће им омогућити да развију производ или услугу у складу са стварним потребама тржишта.²⁹ Креирање профила потенцијалног крајњег корисника, засновано на претходном истраживању иновативне пословне идеје, значајно помаже стартап тиму у одабиру одговарајућег тржишта за пласман својих производа или услуга. Ипак, сваки процес испитивања тржишта и анализе прихватања производа или услуга на којима стартап већ ради може резултирати и откривањем нових идеја. Те идеје могу постати основа за покретање потпуно новог стартап подухвата, што чини истраживање не само алатом за усмеравање постојећих напора, већ и потенцијалним извором будућих прилика.

Из темељног истраживања тржишта, усмереног на проналажење потенцијалних корисника, стартап тим очекује да добије одговоре на кључна питања која се односе како на саме карактеристике тржишта, тако и на погодности и прихватљивост њиховог производа или услуге.³⁰ Од

²⁸ Jacob F. *Veliki saveti za mali biznis*. Beograd: Društvo za unapređenje marketinga, 2019, стр. 15.

²⁹ При испитивању тржишта истражују се потребе „крајњег корисника”, а не „купца”. Наиме, крајњи корисник је истовремено и потрошач, док купац може бити потрошач, али је чешће лице које купује производ или услугу ради даље продаје. Стога, крајњи корисник при одабиру производа или услуге руководи се сопственом потребом, што, узрочно-последично, опредељује и купца (препродавца) који се, пак, руководи само интересом остваривања профита.

³⁰ Нека од тих питања могла би бити: 1. Ко ће конкретно користити иновативан производ? Крајњи корисник није нужно и купац (на пример, уколико се креира видео игра за децу, крајњи корисници су деца, али су купци њихови родитељи). 2. Зашто

истраживања, стартап тим не може очекивати прецизне одговоре на постављена питања нити савршен профил крајњег корисника. Уместо тога, добија широк спектар тржишних могућности које могу допринети усмеравању и развоју пословне идеје. Резултат истраживања често су бројне претпоставке које тим мора анализирати.

Како би пословна идеја нашла своје кориснике и место на тржишту, неопходно је да се тим усмери на мањи број кључних претпоставки. Ово се постиже елиминацијом мање релевантних претпоставки кроз систематско преиспитивање и тестирање. Одабрана група претпоставки, у коју тим полаже највише поверења, постаће основа за стратегију развоја и пласмана. Управо те претпоставке ће имати пресудан утицај на успех или неуспех стартап компаније у наредним фазама пословања.

3.5. Разговор са потенцијалним корисницима

Приликом испитивања потреба и проблема крајњих корисника на тржишту, стартап тим спроводи различита истраживања која пружају квантитативне резултате, који су лако мерљиви и могу се брзо анализирати.³¹ Међутим, квалитативни резултати, који представљају прави циљ сваког истраживања и имају далеко већу вредност, настају из директних разговора са корисницима. Иако маркетиншке агенције обично спровode тржишна истраживања, стартап тимови, услед ограничених ресурса, не могу себи приуштити такве услуге и често се ослањају на самостално спровођење истраживања.

Самостално спровођење истраживања има вишеструки значај. Поред финансијске уштеде, стартап тим такође добија јасније разумевање

би крајњи корисник користио нови производ? Шта би побољшао коришћењем новог производа? 3. Која је стварна вредност коју ће крајњи корисник остварити употребом новог производа? Ово се не односи на својства и функцију производа, већ на то шта конкретно крајњи корисник стиче од производа. Да ли је то уштеда времена? Уштеда трошкова? Додатни профит? 4. Ко су најутицајнији купци на које остали гледају ради усвајања нових технологија? Њих називају „купцима саветницима“, јер када они нешто купе, други се на њих угледају и следе их, или „раним усвајачима“ због њиховог раног прихватања нових технологија на тржишту. 5. Хоће ли то тржиште помоћи или ометати усвајање нове технологије? 6. Да ли на постојећем тржишту постоје друштва са којима стартап може да сарађује? 7. Колико потенцијалних корисника има на постојећем тржишту? 8. Да ли постоји неко ко производи сличан производ? 9. Које још производе је потребно да корисник купи како би имао пуну функционалност новог производа? (Aulet, В. *Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup*, John Wiley and Sons, Hoboken, 2013, р. 34).

³¹ Као методе анкетирања можемо навести: телефонски интервју, разговор лицем у лице, папирни упитник и електронски упитник.

потрошачког духа, што му помаже да боље схвати потребе, навике и ставове крајњих корисника. Ова искуства не само да доприносе развоју производа, већ и граде чвршћу везу између стартап компанија и његових потенцијалних корисника. У разговорима са корисницима, важно је поставити питања која су од интереса за стартап тим, али притом је потребно бити што уопштенији како разговор не би постао напоран за саговорнике. Овакав приступ помаже да се добију корисни одговори, а истовремено се очува позитиван тон и искрено учешће корисника у истраживању.

Питања која се постављају током разговора са корисницима треба да се односе на њихов живот, проблеме, бриге, ограничења и циљеве. Прикупљањем што више информација и њиховим пажљивим анализирањем, стартап тим треба да изведе визионарски корак ка решавању проблема крајњих корисника. Основна претпоставка сваког разговора је да стартап тим не може јасно рећи кориснику у чему се састоји његов проблем, као ни да корисник може да наведе шта тим треба да предузме. Другим речима, крајњи корисници имају проблем који треба решити, а стартап тим треба да понуди решење.³² Ако разговори са крајњим корисницима изнедре бројне и различите проблеме, то указује на то да стартап тим није довољно прецизно поделио своје тржишно испитивање. У овом случају, чланови тима треба да сублимирају добијене повратне информације, ревидирају план истраживања и усмере се на нове приступе за додатно сегментирање тржишта.³³

³² Fitzpatrick, R. *Mamin test: Kako da razgovarate s klijentima i da otkrijete da li je vaša ideja za pokretanje biznisa dobra ili nije*. Beograd: Laguna 2017, стр. 34-35.

³³ Додатну поделу тржишта стартап тим постиже након што сам одговори на следећа питања: 1. *У оквиру дате групе, који тип корисника то највише жели?* – Који специфични корисници унутар групе имају највећу потребу или жељу за овим производом/услугом? 2. *Да ли би сви из дате групе то купили и користили или само неки?* – Разматрање да ли целокупна група потенцијалних корисника има интересовање за производ или услугу или само одређени сегмент. 3. *Зашто дати подкуп то жели?* (Шта конкретно представља њихов проблем?) – Испитивање разлога због којих овај сегмент има интересовање, односно који конкретан проблем решава производ или услуга. 4. *Имају ли сви корисници исти мотив или је заједнички само неким?* – Да ли постоји универзални мотив међу свим корисницима или се мотиви разликују у зависности од дела тржишта? 5. *Које додатне мотивације ту још постоје?* – Да ли постоје додатне мотиве који подстичу овај сегмент да купи или користи производ или услугу? 6. *Који други типови корисника имају исте такве мотивације?* – Разматрање других група корисника који могу имати сличне потребе и мотивације као онај сегмент који је већ идентификован (Fitzpatrick, R. *Mamin test: Kako da razgovarate s klijentima i da otkrijete da li je vaša ideja za pokretanje biznisa dobra ili nije*. Beograd: Laguna 2017, стр. 144-145).

Потврда да је стартап тим успешно поделио тржиште и фокус групу којој ће пласирати свој производ или услугу захтева испуњење три основна услова: да сви корисници на одређеном тржишту купују сличне производе, да имају сличан систем вредности и очекивања од новог производа, као и да постоји добра сарадња између корисника, која укључује и узајамно саветовање при одабиру нових иновативних производа и услуга на тржишту.³⁴ Испуњавањем ових услова, претпоставља се да је стартап тим пронашао циљну групу која ће бити заинтересована за куповину њихових производа или услуга, заснованих на иновативној пословној идеји. Међутим, неизвесност и даље постоји све док се крајњи корисници не упознају са новим производом или услугом и не донесу коначни суд о вредности и прихватљивости те пословне идеје.

Главна предност испитивања тржишта путем разговора са крајњим корисницима је дубоко разумевање њихових проблема и потреба. Уколико чланови стартап тима не развију емпатију према крајњим корисницима чије потребе и проблеме желе да реше, суочиће се са два кључна проблема. Први проблем је немогућност препознавања, дефинисања и разумевања стварних проблема крајњих корисника. Други проблем настаје када тим, уместо решавања стварних потреба корисника, направи производ или понуди услугу засновану на својим сопственим жељама и претпоставкама.³⁵ Имајући у виду важност и комплексност испитивања тржишта, закључак који се може извући из разговора са крајњим корисницима јесте да чланови стартап тима не могу успешно развити иновативну идеју коју би прихватило тржиште, ако не уђу у „ципеле крајњих корисника“. Само ако посматрају свет њиховим очима и разумеју њихове стварне потребе, могу створити решење које ће бити прихваћено, прво од стране циљног, а касније и глобалног тржишта.

4. Спровођење анализа

Како би компанија одржала и унапредила свој ниво пословања на тржишту, периодично спроводи различите анализе које омогућавају преглед интерног и екстерног пословања. Ове анализе помажу компанији да идентификује своје главне предности, али и да усмери и отклони недостатке који могу представљати препреке за даљи напредак. Слично томе, стартап тимови, како би преиспитали своје пословне

³⁴ Aulet, B. *Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup*, John Wiley&Sons, Hoboken, 2013, p.53.

³⁵ Jevtić, M., Dekić, M. *Design thinking: kako da stvarate proizvode koje ljudi žele*. 4. izd., Beograd: Finesa, 2020, стр. 52.

идеје на тржишту, спроводе анализе у оквиру претходног истраживања (пословне идеје, тржишта и крајњих корисника), и на основу резултата извлаче закључке који ће им помоћи да уоче предности, али и недостатке дотадашњег рада.

Разлика између анализа које спроводе компаније и оних које спроводе стартап тимови се огледа у томе што компаније своје анализе базирају на претходном пословању и тренутном положају на тржишту, док стартап тимови искључиво на претпоставкама које произлазе из претходно спроведених истраживања и рада самог тима. У концепт фази, тимови стартап компанија најчешће користе *SWOT* анализу (анализу снага, слабости, могућности и претњи) и *PEST(EL)* анализу (анализу политичких, економских, социјалних, технолошких, еколошких и правних фактора) како би добили јасну слику о спољним и унутрашњим факторима који утичу на њихову пословну идеју.

4.1. *SWOT* анализа³⁶

SWOT анализа пружа свеобухватан преглед на којем тржишту привредно друштво може да се позиционира, користећи анализу интерних снага и слабости, као и екстерних могућности (прилика) и ризика (претњи).³⁷ Ова анализа такође обухвата заједнички рад чланова стартап тима током спровођења претходних истраживања у концепт фази стартапа. Анализу најчешће спроводе сами чланови тима, али у неким случајевима могу бити укључени и стручни консултанци који су упућени у специфичности њиховог пословања.

Из интерног аспекта *SWOT* анализе произлазе предности и недостаци у досадашњем раду стартап тима, који се идентификују као снаге и слабости. Највећа снага стартап тима огледа се у људским ресурсима, посебно у вештинама и способностима чланова тима да своју иновативну пословну идеју претворе у стварност. Снаге такође обухватају све што је под контролом стартап тима, укључујући потенцијални положај на тржишту, способност суочавања са конкуренцијом и приступ крајњим корисницима. Имајући у виду да анализа у концепт фази стартапа почива на претпоставкама добијеним претходним истражи-

³⁶ *SWOT* (енг. *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) је англо-амерички акроним који означава снаге, слабости, прилике и претње (Eickenberg, V. *Versicherungsmarketing: Schritte zur erfolgreichen Marktpositionierung mit der SWOT-Analyse*. Karlsruhe, 2009, p. 5).

³⁷ Schawel, C., Billing, F. *SWOT-Analyse: (Strategische Unternehmensanalysekonzepte)*. *Top 100 Management Tools: Das wichtigste Buch eines Managers Von ABC-Analyse bis Zielvereinbarung*, Springer Gabler, Wiesbaden, 2018, pp. 331-333.

вањем, не можемо са сигурношћу утврдити које су њене кључне снаге, јер стартап компанија још увек није изашла на тржиште нити понудила своје производе или услуге корисницима.

Слабости стартап тима представљају супротност његовим снагама. Њихова идентификација је кључна, јер је на тиму да осмисли стратегије за њихово превазилажење. На тај начин, слабости се могу ублажити или елиминисати, чиме ће се додатно подржати и ојачати постојеће снаге саме стартап компаније.³⁸

Интерна анализа представља темељ за успех стартап тима, али његов будући просперитет у великој мери зависи од екстерног аспекта анализе, који обухвата прилике и претње. Прилике, као спољни фактори, представљају могућности које стартап тим може искористити за постизање пословног успеха. За стартап тим, прилике могу подразумевати понуду нових производа или услуга корисницима, које се издвајају својом иновативношћу и доносе конкурентску предност. Почетни монополски положај на тржишту, који произлази из јединствености њихове идеје, такође представља значајну прилику. Овај статус биће трансформисан у доминантну позицију са појавом првих конкурената, под условом да стартап тим настави да унапређује свој производ или услугу. Додатно, потенцијал за брзо ширење на друга тржишта представља још једну важну прилику. Он омогућава стартапу да унапреди своју позицију, прошири базу корисника и осигура дугорочни успех, што је кључно за његов раст и развој.

Претње су неизбежан пратилац прилика и представљају ризике који могу ометати пословање стартап тима и умањити могућности за постизање успеха. За разлику од интерних фактора, снаге и слабости, над којима стартап тим има директну контролу, то није случај и са екстерним факторима, односно приликама и претњама, што им даје одређени степен неизвесности и апстрактности. Претње могу укључивати неповољне промене у регулативи, појаву јаких конкурената, непредвидиве економске услове или промене у потребама корисника. Суочавање са оваквим ризицима захтева од стартап тима стратегијски приступ и спремност на прилагођавање.

³⁸ Слабости које произлазе из *SWOT* анализе примарно се огледају у недостатку знања, вештина и искуства чланова стартап тима, али и у пропустима приликом спроведеног испитивања тржишта. Ове слабости могу довести до неуспеха у развоју пословне идеје, јер тим може бити неприпремљен за реалне изазове на тржишту, као и за неадекватно прикупљене или анализирани повратне информације од потенцијалних корисника.

Једини ефикасан начин да се тим супротстави потенцијалним претњама је израда одговарајућег плана управљања ризицима. Такав план треба да обухвати мере за ублажавање последица непредвиђених ситуација, брзо реаговање на промене и флексибилност у пословним односима. Ова проактивност омогућава тиму да претње претвори у изазове који се могу решити и тако минимизира њихов негативан утицај на пословање.

Спровођење *SWOT* анализе представља прекретницу и важан корак за напредак стартап тима у концепт фази развоја. Њен основни циљ је да стартап тим, на основу прикупљених података и спроведене анализе, креира стратегију која ће омогућити очување постојећих снага, отклањање слабости, искоришћавање повољних прилика и ефикасно управљање потенцијалним ризицима. Поред тога, од суштинске је важности да стартап тим идентификује могућности за трансформацију одређених слабости и екстерних претњи у снаге и прилике које могу допринети његовом пословном напретку. Овакав приступ захтева креативност, флексибилност и проактивност у планирању.

На основу добијених информација, стартап тим треба да реорганизује и прилагоди свој досадашњи рад у складу са параметрима из *SWOT* анализе. Ова реорганизација ће унапредити процес тржишног потврђивања идеје стартап тима и поставити чврсту основу за будући успех на тржишту.

4.2. *PEST(EL)* анализа³⁹

Уколико је стартап тим успешно спровео *SWOT* анализу и идентификовао потенцијалне могућности за развој своје пословне идеје, следећи неопходан корак је детаљна *PEST* анализа. За разлику од *SWOT* анализе, која обухвата и екстерне и интерне факторе, *PEST* анализа се фокусира искључиво на екстерне факторе у односу на пословно окружење стартапа. *PEST* анализа омогућава стартап тиму да процени тржишне прилике и потенцијалну прихватљивост своје пословне идеје из четири кључна аспекта: политичког, економског, социолошког и технолошког. Овај приступ помаже у разумевању како различити фактори окружења могу утицати на будући успех њихове понуде на тржишту. Кључни аспект ове анализе је идентификовање свих релевантних сегмената окружења циљних корисника, како би се разумела њихова заинтересованост и прихватљивост пословне идеје на тржишту. Овај увид је

³⁹ *PEST* (енг. *political, economic, social, and technological*) је акроним који описује политичке, економске, социолошке и технолошке факторе.

неопходан за стварање основа како би се увидела заинтересованост и тржишна прихватљивост њихове будуће понуде на тржишту.⁴⁰

Политички, односно законски фактор у оквиру *PEST* анализе обухвата процену политичке уређености и стабилности државе, као и мере подстицајне политике које Влада спроводи ради подршке развоју стартапа. Ове мере укључују повлашћене законске оквири и финансијску подршку, који су од великог значаја за чланове стартап тима како у концепт фази покретања, тако и у каснијем процесу оснивања стартап компаније. Осим домаћих законодавних оквири, анализа политичког фактора обраћа пажњу и на међународне прописе, посебно оне из области спољне трговине које је држава ратификовала. Ово је од кључног значаја за стартап идеје које имају амбицију да се прошире и на глобално тржиште, чиме се осигурава њихова конкурентност и усклађеност са међународним регулативама.

Анализа економског фактора у оквиру *PEST* модела омогућава стартап тиму да сагледа тржишне прилике које могу утицати на њихово будуће пословање. Значај овог фактора је вишеструк, јер обухвата процену свих релевантних субјеката на одабраном тржишту, као и економских параметара који утичу на њихово функционисање. Приликом спровођења анализе, стартап тим настоји да прикупи податке о стопи инфлације, нивоу незапослености и систему опорезивања на конкретном тржишту. Поред тога, у обзир се узимају показатељи као што су бруто домаћи производ (БДП), куповна моћ потрошача, ниво каматних стопа, као и флукуација валута и девизних курсева. С обзиром на иновативност пословне идеје и намеру стартап тима да прошири своје пословање на нова тржишта, економска анализа укључује и испитивање међународно-домаћих економских кретања. Оваква свеобухватна процена омогућава стартап тиму да предвиди изазове и искористи могућности које економски фактори пружају на одабраном тржишту.

Социолошки фактор у оквиру *PEST* анализе има за циљ да испита друштвене услове на одабраном тржишту и боље разуме крајње кориснике као потенцијалне купце стартапових производа или услуга. Одлуке корисника о куповини значајно су условљене друштвено-културним вредностима, обичајима, страховима и уверењима који су карактеристични за одређено подручје. У том контексту, социолошки фактор обухвата анализу друштвеног поретка и културолошких карак-

⁴⁰ Koumparoulis, D. N. PEST Analysis: The case of E-shop. *International Journal of Economy, Management and Social Sciences*, 2(2), 2013, pp. 31-36.

теристика популације,⁴¹ старосне структуре, обрасца потрошачких навика, мобилности становништва, као и нивоа образовања. Такође, значајан аспект ове анализе је процена животног стандарда становништва, што укључује њихову куповну моћ.

За стартап тим је посебно важно да сагледа ставове становништва према иновативним производима и услугама како би проценио прихватљивост своје пословне идеје. На овај начин тим добија вредне информације које могу бити кључне за прилагођавање стратегије и повећање шанси за успех на тржишту.

Нераздвојива веза између иновације и технолошког развоја захтева да се одабрано тржиште анализира с аспекта технолошког фактора. За иновативну пословну идеју стартапа, развијена тржишта са напредном технологијом и инфраструктуром су много прихватљивија. У овом делу анализе, важно је сагледати степен развоја технологије на одређеном тржишту, као и ниво застарелости постојећих решења, присуство нових проналазака и иновација, финансирање технолошких истраживања, као и поступке лиценцирања и патентирања. Технолошки развијена тржишта пружају веће шансе за успех идеје стартап тима, али и смањују трошкове у концепт фази, чиме се повећава конкуретност и потенцијал за раст.

Уколико се поменути факторима додају еколошки и правни, *PEST* анализа се модификује у *PESTEL* (политичка, економска, социолошка, технолошка, еколошка и правна) анализу.⁴² Еколошким фактором се сагледава животна средина, климатске промене, као и еколошка свест становништва на конкретном подручју. Овим фактором анализирају се топографски положај тржишта, доступност природних ресурса, стопа емисије штетних гасова, постојање система за рециклажу, као и прописи и стандарди који се односе на заштиту животне средине. Значај еколошког фактора за развој стартапа зависи пре свега од области из које долази њихова пословна идеја.⁴³

⁴¹ Под културолошким карактеристикама подразумевају се елементи као што су језик, писмо, друштвене норме и ставови, али и религија, националност, као и други аспекти који обликују начин живота, вредности и уверења одређене групе људи. Ове карактеристике имају значајан утицај на пословну комуникацију, маркетинг стратегије и прилагођавање производа или услуга различитим тржиштима.

⁴² Yüksel, I. Developing a multi-criteria decision making model for PESTEL analysis. *International Journal of Business and Management*, 7(24), 2012, p. 52.

⁴³ Видети напомену бр. 25.

Правни фактор анализира правну сигурност, која је *conditio sine qua non* за покретање пословања. Из анализе устава, закона и обичаја који се примењују на конкретном тржишту, произлази оцена поштовања имовинског, уговорног права, права осигурања, као и посебних области права, као што су право конкуренције, пореско право, радно право, еколошко право, као и свих других који директно или индиректно утичу на пословање стартап компаније.

Након спроведене *PEST(EL)* анализе, односно испитивања сваког тржишног сегмента који екстерно утиче на пословање стартапа, на тиму је да процени да ли је одабрано тржиште погодно за прво пласирање стартап иновације, или ће, ипак, бити потребно да се први план изврши на неком другом тржишту, након поновног спровођења истраживања.

5. Представљање стартап идеје⁴⁴

Истраживање тржишта и спровођење анализа најчешће се финансирају из сопствених средстава чланова стартап тима. Неретко је за прелазак у наредну фазу, односно за пласирање иновативних производа или услуга на одабрано тржиште, неопходно обезбедити одговарајућу инвестицију која ће, првенствено, бити искоришћена за финансирање израде минимално одрживог производа (МВП).⁴⁵ Добијање инвестиције подразумева да је иновативна идеја стартап тима препозната од стране инвеститора.⁴⁶ Међутим, оно што инвеститори највише вреднују

⁴⁴ Стартап пич (енг. *startup pitch*) означава кратко и јасно презентовање пословне идеје стартап тима инвеститорима или другим заинтересованим странама. Ова презентација обухвата кључне аспекте као што су проблем који се решава, решење које тим нуди, потенцијал тржишта, конкурентске предности и финансијска предвиђања. С обзиром на то да језик напредује спорије од привреде, овај англицизам је постао широко прихваћен и у нашем језику, као и у стартап заједници у окружењу.

⁴⁵ МВП (енг. *minimal viable product*) је рана верзија новог производа коју стартап тим израђује након прикупљених претпоставки и спроведених анализа. Као резултат претходног рада чланова тима, МВП представља уштеду трошкова, времена и напора на путу до израде производа високог квалитета. МВП брзо претвара идеју у нешто стварно, али несавршено, након чега следи процес његовог преиспитивања и тестирања. Стартап тим мора да рачуна на израду више верзија МВП-а, све док не нађе опцију која ће одушевити крајње кориснике. Циљ је да се додатним испитивањем стекну нова сазнања која ће довести до стварања најуспешнијег могућег процеса или производа уз минималну потрошњу ресурса и отпада (Ries, E. *Startup način: kako moderne kompanije koriste preduzetnički menadžment da transformišu kulturu i upravljaju dugoročnim rastom*. Beograd: Ilearn, 2018, стр. 96-100).

⁴⁶ Свака фаза пословања стартапа има свог инвеститора који му припада. Према

код једног стартапа није само његова пословна идеја, већ и састав тима који стоји иза те идеје. Представљањем своје идеје, као и спроведених истраживања и анализа, чланови тима представљају и свој тим, који се одликује спектром различитости, вештина и способности да прилагоди и модификује постојећу идеју у складу с потребама и жељама крајњих корисника.

Да би стартап тим привукао инвеститоре, неопходно је да се претходно укључи у различита стартап такмичења и конференције на којима се тимови етапно селекују. Одабрани тимови, који су успели да се квалификују, добијају прилику да представе своју идеју потенцијалним инвеститорима. Представљање идеје обично траје од три до пет минута, што захтева да тим буде јасан, концизан и убедљив у преношењу своје визије и потенцијала.⁴⁷ На члановима тима је да у датом временском оквиру заинтригирају инвеститоре представљањем кључних информација о пословној идеји, као и о тиму који ће ту идеју спровести у дело. Представљање стартапа биће одлучујуће за тимове који не успеју да убедљиво представе своју идеју и потенцијални тржишни успех. Међутим, представљање није коначан фактор у одлуци о инвестицији, већ ће служити као шанса за одабране тимове који ће имати прилику за конструктивније разговоре са инвеститорима. Током ових разговора, инве-

подацима са портала *StartupNation*, инвеститори се деле у пет различитих група: 1. *банке* – традиционални извор финансирања, који пружају кредите за развој пословања; 2. *анђели инвеститори* – појединци који пружају капитал у раним фазама развоја стартапа у замену за власнички удео или конвертибилне обавезнице; 3. *peer-to-peer зајмодавци* – платформи који омогућавају издавање зајмова од појединача другим појединцима или стартапима без посредовања банке; 4. *инвеститори високог ризика* – компаније или појединци који улажу капитал у високо ризичне пројекте са потенцијалом за велики профит; 5. *лични инвеститори* – појединци који користе свој лични капитал за инвестиције у стартапе. Више о њима на <https://startupnation.com/sponsored-content/types-investors-startups/>.

⁴⁷ На стартап тиму је да првенствено одлучи ко ће презентовати идеју, а потом да одговори на питања која су од највећег интереса за инвеститора приликом слушања стартап пича. Та питања укључују: 1. *Опис проблема који се решава* – које проблеме на тржишту или у животима крајњих корисника стартап решава? 2. *Како тај проблем решава стартап* – који је иновациони приступ или решење које тим нуди? 3. *Колико је тржиште* – колика је величина тржишта за овај производ или услугу? Да ли има потенцијал за раст? 4. *Који је бизнис план стартапа* – како ће стартап генерисати приходе и остварити профит? 5. *Ко им је конкуренција и зашто су бољи од њих* – која су конкурентска решења и како се стартап разликује од њих по својој понуди? 6. *Колико инвестицију траже и како ће потрошити тај новац* – који износ инвестиције је потребан и на који начин ће бити распоређен? 7. *Ко је у стартап тиму* – које вештине и искуства имају чланови тима и како доприносе развоју стартапа? Добро припремљени одговори на ова питања значајно повећавају шансе за привлачење инвеститора.

ститори ће добити све релевантне информације које су им потребне пре него што донесу коначну одлуку о инвестицији.

Инвестирање у раној фази стартапа пружа потенцијалну могућност инвеститорима да остваре значајан профит уколико стартап временом постане успешна компанија.⁴⁸ Ипак, важно је напоменути да чак 90% стартапова који су добили инвестицију не успеју, што за инвеститора представља губитак уложеног капитала.⁴⁹ Инвеститори ће доносити одлуку о инвестицији тек након што проведу значајно време истражујући потенцијал улагања у одабрани стартап тим. Без обзира на то колико разговарају са члановима тима, истражују њихову идеју и процењују њен потенцијални успех, никада не могу бити потпуно сигурни да ће се њихова инвестиција исплатити. Кроз процес етапне елиминације, одобриће инвестицију одабраним тимовима, али оно што не могу да елиминишу је неизвесност која прати пословање стартап компанија након његовог изласка на тржиште.⁵⁰

Стартап пич, односно представљање идеје инвеститорима у потрази за инвестицијом, представља последњу етапу у концепт фази стартапа. Добијање инвестиције је сигнал који додатно потврђује потенцијал успеха пословне идеје стартап тима. Иако велики број стартапова траже инвестиције, само ће их мали број и добити. У случају да инвеститори не покажу интересовање за неку стартап идеју, то не треба да обесхрабри тим. Напротив, то би требало да буде подстрек да се поново прегледају и побољшају претходно спроведена истраживања и анализе, као и да се боље припреми сам стартап пич. Уколико стартап тим посвећено ради на испитивању и конкретизацији своје пословне идеје и верује у њен успех, инвестиција ће сигурно уследити.

6. Закључак

Већина новооснованих стартап компанија доживи пословни неуспех јер тим не може да пронађе тржиште за своју иновативну пословну идеју, али и због недостатка новца и некомпатибилности самог тима. Бити

⁴⁸ Huang, L., Pearce, J. L. Managing the unknowable: The effectiveness of early-stage investor gut feel in entrepreneurial investment decisions. *Administrative science quarterly*, 60(4), 2015, pp. 637-639.

⁴⁹ Rose, D. S. *Angel Investing: The Gust Guide to Making Money and Having Fun Investing in Startups*. Hoboken New York: John Wiley & Sons, 2014.

⁵⁰ Clingingsmith, D., Shane, S. Training aspiring entrepreneurs to pitch experienced investors: Evidence from a field experiment in the United States. *Management Science*, 64(11), 2018, pp. 5167-5169.

члан стартап тима захтева спремност да се одговори на бројне изазове и одлучност при доношењу одлука које ће имати пресудан утицај на даљи развој пословне идеје. Концепт фаза је управо она у којој су јасно исказане снаге и слабости стартап тима. Изазови с којима се стартап тим суочава у концепт фази, иако мањи у односу на оне који их чекају касније, представљају тест којим се процењује њихова способност да визионарску мисао о пословној идеји претворе у реалност, односно у компанију која ће крајњим корисницима понудити иновативне производе или услуге.

Да би смањили ризик од неуспеха, искористили своје вештине при креирању иновативних производа или услуга и избегли непотребне трошкове, стартап тиму је неопходан план који ће предвидети све потребне активности у концепт фази. План успешних стартап компанија подразумева детаљно спровођење свих истраживања, при чему ниједна чињеница не сме бити прихваћена као „подразумевана”. Овакав приступ одликује одговоран и спреман стартап тим који верује у потенцијални тржишни успех своје пословне идеје.

На тиму је да, у складу са својим стартап подухватом, идентификује све сегменте које ће истраживати у овој фази, а затим започне са тржишном потврдом сваког понаособ.⁵¹ Прво је неопходно преиспитати иновативност пословне идеје стартап тима, односно утврдити да ли је њихова идеја већ присутна на глобалном тржишту. Сагледавање глобалног тржишта произлази из претензија стартап тима да освоји исто, али ће први пласман своје идеје извршити на одабраном, локалном тржишту.

Након тога следи проналажење тржишта које ће бити најпогодније за њихове иновативне производе или услуге. Одабир тржишта ће зависити од области из које потиче стартап идеја, али и од обављених разговора и анкета са крајњим корисницима. Током тих разговора, тим ће уочити да ли постоји интересовање крајњих корисника на одабраном тржишту за њихову иновацију. На основу тога, тим ће приступити модификацији своје идеје у складу са потребама и критичким мишљењем крајњих корисника.

Након спроведених истраживања, на тиму је да свеобухватно интерно и екстерно анализира своје претходне кораке и радње, а затим додатно модификује своју идеју на основу резултата добијених из анализа. Сублимирајући све претходно, тим припрема кратку презентацију о

⁵¹ Слично вид. Eldin, H. Startup company Business Concept Validation Methodology. *Segal Graduate School of Business*, 2012, pp. 47-48.

својој идеји и одабира члана тима који ће је представити на разним стартап конференцијама и такмичењима, а на крају и инвеститорима. Представник стартап тима излагањем треба да кратко и суштински представи идеју инвеститору, како би он исказао интересовање и затражио додатни разговор са члановима тима за више информација о њиховој идеји. Ако тим добије инвестицију, обезбеђује средства за израду МВП-а, чиме се окончава почетна, концепт фаза стартапа.

Претходно наведене радње имају за циљ да помогну стартап тиму да превазиђе тржишне замке које стоје на путу свакој стартап компанији при креирању иновативних производа или услуга. Стварање стартап идеје која ће имати изгледа за успех на тржишту захтева од тима да у овој фази развије организовани начин критичког размишљања о свом пословању. То подразумева да стартап тим анализира сваки сегмент свог рада, а на крају и сам себе, односно своју компатибилност, како би увидео који су то недостаци које чланови тима морају да поправе и на којим областима морају да раде како би били спремни за наредну, стартап фазу.

Литература

Aulet, B. (2013). *Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup*. John Wiley and Sons, Hoboken

Christensen, C. M. (2020). *Dilema inovatora: kada nove tehnologije dovedu do propadanja uspešnih kompanija*. Beograd: Finesa

Clingingsmith, D., Shane, S. (2018). Training aspiring entrepreneurs to pitch experienced investors: Evidence from a field experiment in the United States. *Management Science*. 64 (11). 5164-5179.

Cohen, S. (2013). What do accelerators do? Insights from incubators and angels. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*. 8 (3). 19-25.

Denning S. (2012) *Something New In Innovation: Lean Startups*. Forbes, 2012. (<https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2011/06/24/something-new-in-innovation-lean-startups/?sh=504f13d913ef>, приступљено 13.10.2024. године).

Eickenberg, V. (2009). *Versicherungsmarketing: Schritte zur erfolgreichen Marktpositionierung mit der SWOT-Analyse*. Karlsruhe

Eldin, H. (2012). *Startup company Business Concept Validation Methodology*. Segal Graduate School of Business

Fitzpatrick, R. (2017). *Mamin test: Kako da razgovarate s klijentima i da otkrijete da li je vaša ideja za pokretanje biznisa dobra ili nije*. Beograd: Laguna

Huang, L., Pearce, J. L. (2015). Managing the unknowable: The effectiveness of early-stage investor gut feel in entrepreneurial investment decisions. *Administrative science quarterly*. 60 (4). 634-670.

Jacob, F. (2019). *Veliki saveti za mali biznis*. Beograd: Društvo za unapređenje marketinga

Jevtić, M., Dekić, M. (2020). *Design thinking: kako da stvarate proizvode koje ljudi žele*. 4. izd., Beograd: Finesa

Keese, C. (2016). *Silicon Valley*. Beograd: Laguna

Koumparoulis, D. N. (2013). PEST Analysis: The case of E-shop. *International Journal of Economy, Management and Social Sciences*. 2 (2). 31-36.

Kronenberger C. (2021). *How the Startup Studio Business Model is Changing the Startup Economy as We Know It*. Startup Studio Insider, 2021 (<https://medium.com/startup-studio-insider/how-the-startup-studio-business-model-is-changing-the-startup-economy-as-we-know-it-4a121a670007> (приступљено 17.10.2024. године))

Masters, B., Thiel, P. (2017). *Od nule do jedan: beleške o startup kompanijama ili kako graditi budućnost*. Beograd: Laguna

Ries, E. (2018). *Startup način: kako moderne kompanije koriste preduzetnički menadžment da transformišu kulturu i upravljaju dugoročnim rastom*. Beograd: iLearn

Ries, E. (2019). *Lean startup: kako današnji preduzetnici koriste neprestanu inovativnost za stvaranje u potpunosti uspešnih poslova*. 2. izd. ed. Beograd: iLearn

Rose, D. S. (2014). *Angel Investing: The Gust Guide to Making Money and Having Fun Investing in Startups*. Hoboken New York: John Wiley & Sons

Schawel, C., Billing, F. (20189). SWOT – Analyse: (Strategische Unternehmensanalysekonzepte). *Top 100 Management Tools: Das wichtigste Buch eines Managers Von ABC-Analyse bis Zielvereinbarung*, Springer Gabler, Wiesbaden. 331-333.

Yüksel, I. (2012). Developing a multi-criteria decision making model for PESTEL analysis. *International Journal of Business and Management*. 7 (24). 52-66.

Savo Vešković, LL.B.,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Niš

MARKET VALIDATION OF A BUSINESS IDEA IN THE CONCEPT STAGE OF A STARTUP

Summary

The development of entrepreneurship in the 21st century increasingly focuses on supporting startup communities. The business ideas of startup companies encompass innovative products or services aimed at solving specific end-user problems. The innovation in startup business ideas is inherently linked to uncertainty regarding whether these ideas will be accepted in the market. A significant number of startup companies experience business failure due to shortcomings in the initial phase, such as insufficient market research, poorly designed business ideas, or incompatible teams. Therefore, the concept stage, which addresses these preliminary activities, is of critical importance as a prerequisite for the success of a startup company in the global market. In the first part of the paper, the author explores the fundamental characteristics of the concept stage in the development of a startup company. The second part focuses on the importance of business idea validation, team compatibility, and the role of local and global market research. Subsequently, the paper highlights the advantages of using SWOT and PEST(EL) analyses in selecting a market for the initial launch of a startup company's product or service. In the final part, the author analyzes the key aspect of the concept phase involving the presentation of presenting the startup team's idea to investors and in open calls/competitions.

Keywords: *startup company, concept stage, startup team, business idea, innovative product and service, market research, SWOT analysis, PESTEL analysis.*